

**PRECEPTORIA MULTIDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM
SAÚDE: A PERCEPÇÃO DE RESIDENTES E PRECEPTORES**

MULTIDISCIPLINARY PRECEPTORSHIP IN SPECIALIZED TRAINING IN HEALTH: THE
PERCEPTION OF RESIDENTS AND PRECEPTORS

PRECEPTORÍA MULTIDISCIPLINAR EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD: LA
PERCEPCIÓN DE LOS RESIDENTES Y PRECEPTORES

Renilce Machado dos Santos Araújo¹
Renato da Costa Teixeira²

Manuscrito submetido em: 30 de outubro de 2024.

Aprovado em: 23 de junho de 2025.

Publicado em: 01 de agosto de 2025.

Resumo

Em concordância com as diretrizes das residências multiprofissionais em saúde, o preceptor tem por função a supervisão direta das atividades dos residentes devendo ser preferencialmente da mesma categoria profissional do residente e estar presente no local de prática. Objetivou-se analisar a percepção de residentes e preceptores acerca da preceptoria nos serviços de atenção primária a saúde de uma unidade docente-assistencial ligado à uma universidade pública no Estado do Pará. O estudo teve abordagem qualitativa e foi do tipo descritivo e exploratório. Os grupos focais e a técnica de análise de conteúdo de Bardin foram utilizados para a coleta e análise dos dados respectivamente. Participaram do estudo, onze profissionais entre preceptores e residentes das categorias profissionais de Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A análise resultou em duas categorias finais: a caracterização da preceptoria e dificuldades, potencialidades e contribuição dessa atividade para o profissional residente. O estudo concluiu que os participantes anseiam pela redefinição da prática do preceptor pelos órgãos de gestão da instituição com foco na educação permanente e aprimoramento das habilidades e competências voltadas as atividades de ensino em serviço.

Palavras-chave: Preceptoria; Atenção primária à saúde; Capacitação em serviço; Residência multiprofissional em saúde.

Abstract

In accordance with the guidelines of multiprofessional residencies in health, the preceptor has the function of directly supervising the activities of the residents, preferably from the same professional category as the resident and be present at the place of practice. The objective of this study was to analyze the perception of residents and preceptors about preceptorship in primary health care services of a teaching-care unit linked to a public university in the state of Pará. The study had a qualitative approach and was descriptive and exploratory. Focus groups and Bardin's content analysis technique were used for data collection and analysis, respectively. Eleven professionals participated in the study, including preceptors and residents of the professional categories of Nursing, Physical Therapy and Occupational Therapy. The analysis resulted in two final categories: the characterization of the preceptorship and difficulties, potentialities and contribution of this activity to the resident

¹ Mestra em Ensino em Saúde na Amazônia pela Universidade do Estado do Pará. Tutora no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família na Universidade do Estado do Pará.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3922-1834> Contato: reni42001@yahoo.com.br

² Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor no Programa de Pós-graduação em Ensino e Saúde na Amazônia pela Universidade do Estado do Pará. Líder do Grupo de Pesquisas em Processos Formativos em Saúde na Amazônia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4073-205x> Contato: renatocteixeira@uepa.br

professional. The study concluded that the participants yearn for the redefinition of the preceptor's practice by the institution's management bodies, with a focus on continuing education and improvement of skills and competencies aimed at in-service teaching activities.

Keywords: Preceptorship; Primary health care; In-service training; Multiprofessional residency in health.

Resumen

De acuerdo con los lineamientos de las residencias multiprofesionales en salud, el preceptor tiene la función de supervisar directamente las actividades de los residentes, preferiblemente de la misma categoría profesional que el residente y estar presente en el lugar de práctica. El objetivo de este estudio fue analizar la percepción de los residentes y preceptores sobre la preceptoría en los servicios de atención primaria de salud de una unidad de enseñanza-asistencia vinculada a una universidad pública del estado de Pará. El estudio tuvo un enfoque cualitativo, de carácter descriptivo y exploratorio. Para la recolección y análisis de datos se utilizaron grupos focales y la técnica de análisis de contenido de Bardin, respectivamente. Participaron del estudio once profesionales, entre preceptores y residentes de las categorías profesionales de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional. El análisis resultó en dos categorías finales: la caracterización de la preceptoría y las dificultades, potencialidades y contribución de esta actividad a la profesional residente. El estudio concluyó que los participantes anhelan la redefinición de la práctica del preceptor por parte de los órganos de gestión de la institución, con un enfoque en la educación continua y el mejoramiento de habilidades y competencias orientadas a las actividades de enseñanza en servicio.

Palabras clave: preceptoría; atención primaria de salud; formación en servicio; residencia multiprofesional en salud.

Introdução

Em concordância com as diretrizes das residências multiprofissionais em saúde, o preceptor tem por função a supervisão direta das atividades dos residentes devendo preferencialmente ser da mesma categoria profissional do residente e estar presente no local de prática (Brasil, 2012a).

Nessa perspectiva, o preceptor tem um papel essencial, pois além do ensino da prática clínica, é responsável pela integração dos conceitos e valores da escola e do trabalho, sendo um interlocutor entre o aprendiz e o serviço de saúde. Constituem-se como requisitos necessários ao preceptor: o conhecimento teórico, didático, pedagógico e político, bem como, colaboração para a formação ética dos profissionais em formação (Rodrigues *et al.*, 2021).

É necessário considerar a dimensão plural da preceptoría e compreendê-la como uma ação que ocorre num contexto histórico com uma cultura instituída por preceptores, usuários dos serviços de saúde, residentes e gestores, cada um com suas formas próprias de pensar e estabelecer a prática (Botti; Rego, 2024).

Os serviços de saúde no contexto da atenção primária em saúde (APS), proporcionam a formação contextualizada através da variabilidade de demandas trazidas pelos usuários; maior grau de imersão social; o estabelecimento de vínculo com a equipe de saúde e a utilização de metodologias de ensino que vão além da tradicional, pautando-se na problematização da realidade vivenciada (Miolo; Petermann; Fedosse, 2022).

Destaca-se a importância do ensino em serviço, por meio da preceptoria para o fortalecimento de categorias profissionais que compõem a equipe multiprofissional na APS (Queiroz; Dimestein; Dantas, 2023).

Algumas estratégias de ensino utilizadas pelos preceptores em APS são: a observação direta e sistematizada, o estudo de caso e leituras dirigidas referentes a demandas evidenciadas na população atendida (Gonçalves *et al.*, 2023).

É primordial considerar a relação preceptor e educando sendo necessário acolher e valorizar o conhecimento teórico e os sentimentos trazidos pelo educando no início de sua prática (Zilbovicius *et al.*, 2021).

Por isso, o preceptor precisa estar preparado para atuar enquanto mediador das expectativas do residente e estabelecer uma orientação objetiva, interagindo com vistas a transformações na forma de desenvolver assistência em saúde (Siqueira, *et al.*, 2022).

Além de domínio técnico para desempenhar o serviço, o preceptor precisa ter segurança para conduzir a prática de ensino dos residentes, sendo necessário investir na formação em preceptoria estando essa ajustada as necessidades dos preceptores (Souza; Cordeiro, 2020).

Com a portaria interministerial 1077 de 12.11.2009 que dispõe sobre a residência em área profissional e a residência Multiprofissional em saúde, a função do preceptor foi redimensionada para viabilizar a aprendizagem em serviço.

O Sistema Único de Saúde (SUS), como ordenador da formação de recursos humanos em saúde no Brasil, contempla a preceptoria pois possibilita a reflexão das equipes de saúde e gestores, bem como transformações dos processos de trabalho baseadas em ações de cooperação horizontal, apoio institucional, tele-educação e formação em saúde (Brasil, 2017).

É necessário, inclusive, que tais ações sejam continuamente ajustadas ao contexto dos serviços de saúde (Paula; Toassi, 2021).

Com o advento do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família no ano de 2012 no Estado do Pará, vários serviços de saúde passaram a conformar cenários de prática, dentre os quais destaca-se uma importante unidade docente-assistencial ligado a uma universidade pública com diversos cursos de graduação como Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e foco em ações de APS e média complexidade. Com o advento do programa de residência, o espaço passou a receber também residentes dessas categorias profissionais, ampliando a atuação da preceptoria nesse cenário.

A residência proporcionou aos preceptores dessa unidade o protagonismo em todas as ações de ensino voltadas ao residente, bem como maior dedicação as atividades de preceptoria. Tal realidade gerou muitas dúvidas nesses preceptores no que concerne ao processo de ensino em serviço.

Além disso, houve pouca oportunidade para esses preceptores externalizarem expectativas, impressões e sugestões acerca da atividade de preceptoria na residência, a qual se mantém contínua, dado o termo de cooperação interinstitucional firmado há mais de uma década, o que tem gerado a preocupação em evitar um trabalho desconectado da instituição de ensino e busca por melhorias.

Dessa forma, o estudo objetivou analisar a percepção de preceptores e profissionais residentes em saúde da família sobre a prática da preceptoria em um centro de saúde-escola a fim de verificar os desafios, os pontos favoráveis e as soluções sugeridas para as dificuldades evidenciadas nesse cenário, reforçando assim o papel colaborativo desses profissionais na sistematização das práticas de ensino em serviços de saúde.

Método

O estudo teve abordagem qualitativa do tipo descritivo e exploratório e foi realizado nas dependências de um centro-escola ligado uma universidade pública no Estado do Pará.

A coleta ocorreu nos meses de março a maio de 2018. Participaram do estudo onze profissionais das categorias de Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sendo quatro preceptores atuantes no serviço ambulatorial de atenção saúde materno-infantil e sete residentes cursando o segundo ano de residência multiprofissional em Saúde da Família.

Utilizou-se como técnica de coleta de dados, a entrevista em grupos focais, modalidade de entrevista ou conversa em pequenos grupos homogêneos para favorecer a expressão espontânea e a interação entre os participantes (Minayo, 2014).

Adotou-se um único roteiro para os participantes (Quadro 1), o qual foi fundamentado no referencial teórico sobre a preceptoria no contexto da APS.

Quadro 1- Roteiro utilizado nos grupos focais.

- O que você entende por “preceptoria”?
- Como ocorre o contato inicial dos preceptores com os residentes?
- Quais atividades utilizadas pelo preceptor na supervisão e avaliação dos residentes.
- Cite um fator que dificulta e outro que facilita a atuação da preceptoria no cenário de prática.
- Para você qual a importância da interação preceptor-residente para a formação profissional no SUS?

Fonte: Autoria própria

O conteúdo dos grupos focais foi inteiramente gravado. Preceptores e residentes foram entrevistados em grupos distintos por uma profissional previamente selecionada. A pesquisadora atuou somente como relatora para evitar influenciar nas respostas dos participantes (Turato, 2013).

Realizaram-se dois encontros com os residentes e um com os preceptores, com duração de duas horas e trinta minutos.

Para análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin, conjunto de técnicas destinadas a realizar inferências acerca das falas dos participantes mediante a identificação objetiva e sistematizada do conteúdo implícito das comunicações (Bardin, 2011).

A pré-análise consistiu na transcrição integral do conteúdo gravado, seguido de leitura flutuante, escolha dos documentos para constituição do *corpus* de análise e preparação do material, com recorte e numeração das mensagens do texto.

A etapa seguinte consistiu na exploração do material, sendo realizada a codificação dos dados a partir das unidades de registro.

Em seguida, ocorreu a categorização com a classificação das informações por semelhanças e diferenças, originando categorias iniciais (temas), que foram reagrupadas originando categorias intermediárias e duas categorias finais.

Para uma análise representativa da realidade, a categorização seguiu os critérios de exclusividade, objetividade, fidelidade e produtividade; preconizados por Bardin para a obtenção de boas categorias.

Considerou-se a frequência de aparição de palavras e a ênfase no relato dos participantes para evitar a fragmentação da mensagem e a perda de conteúdos implícitos (Bardin, 2011).

Na fase de tratamento, inferência e interpretação dos dados, as informações foram confrontadas com os objetivos e referencial teórico estudado, e finalmente convertidos em síntese interpretativa.

Em conformidade com os princípios da resolução 466/2012 (Brasil, 2012b), o estudo teve aprovação do comitê de ética em 29/11/2017 sob o registro CAAE/7997491710000514.

Resultados

Os preceptores participantes do estudo eram atuantes no serviço ambulatorial há mais de dez anos, cumprindo uma jornada de trinta horas semanais; já os residentes eram do último ano do programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e acompanhavam esses preceptores no turno de trabalho por um período de três meses até a permuta para outro cenário de prática. Foram obtidas as seguintes categorias finais:

- Atuação do preceptor no cenário de prática

Essa categoria se refere a forma de atuação do preceptor no cenário de prática em estudo, abrangendo o entendimento sobre o termo *preceptor*; o processo de comunicação estabelecida entre preceptor e residente e a metodologia utilizada pelo preceptor para o ensino na prática, conforme evidenciado no quadro 2.

Quadro 2- Demonstrativo de progressão da categoria final I.

Categorias Iniciais	Categorias Intermediárias	Categoria Final
Compartilhamento de conhecimentos e experiências no cenário de prática. Orientação da prática.	Percepção do termo preceptor	Atuação do preceptor no cenário de prática
Aspectos efetivos na comunicação preceptor-residente. Falhas de comunicação.	Características da comunicação preceptor-residente	
Ritual de acolhimento Prática supervisionada Avaliação formativa X avaliação somativa.	Procedimentos utilizados na prática da preceptor	

Fonte: Autoria própria

Os resultados expressaram a variação de sentido do termo *preceptor*, ora como uma atividade em que prepondera o cooperativismo, marcada pelo compartilhamento de experiências e conhecimentos entre preceptores e residentes; ora como a ideia de que cabe ao preceptor assumir a condição de orientador do processo de ensino-aprendizagem no cenário de prática.

Evidenciou-se que termos como: amizade, colega de profissão, acolhimento e companhia ressaltam a dimensão relacional da experiência de preceptoria.

Segundo o estudo, as principais atividades de ensino em serviço nesse cenário são a apresentação dado local de prática, observação dos atendimentos, estudos de caso e avaliação contínua do residente.

Os dados revelaram que a maioria dos preceptores e metade dos residentes, concebe a preceptoria como um elemento inerente ao campo de prática profissional, expressando que não há um estranhamento desses profissionais quanto a ter que desempenhar essa atividade.

Quanto ao aspecto da comunicação, os resultados indicaram duas situações distintas: a primeira indicou a eficácia da comunicação preceptor-residente no processo de trabalho com a importância desta para evidenciar necessidades de aprendizagem e a segunda ressaltou a existência de obstáculos que impedem uma comunicação mais efetiva, como pouco tempo para discutir a respeito da prática.

- Desafios, contribuições e sugestões para a preceptoria no contexto da residência multiprofissional no centro escola

Nessa categoria foi possível vislumbrar as fragilidades da atividade de preceptoria no cenário de prática bem como os pontos de maior êxito, como demonstrado no quadro 3:

Quadro 3- Demonstrativo de progressão da categoria final II.

Categorias Iniciais	Categorias Intermediárias	Categoria Final
Desvalorização do preceptor. Demanda elevada do serviço. Distanciamento entre preceptores e COREMU. Atuar e ensinar ao mesmo tempo. Domínio técnico do preceptor. Postura segura e ética do preceptor Disponibilidade para ensinar em serviço.	Fatores limitantes e potencializadores da preceptoria	Desafios, contribuições e sugestões para preceptoria no contexto da residência multiprofissional do Centro-escola
Despertar de interesse e motivação pelo serviço e produção científica. Incentivo ao protagonismo. Promoção da aprendizagem em serviço.	Contribuição da preceptoria para formação do residente	

Fonte: Autoria própria

Os problemas mais enfatizados pelos participantes se referiam às dimensões, técnica e organizacional da atividade de preceptoria.

A necessidade de ofertar mais espaços de diálogo entre a instituição de ensino e preceptores foi muito enfatizada pelos participantes, constituía-se, por isso, um fator limitante para a preceptoria no centro-escola aqui representada por pouca oportunidade para socializar informações importantes ao andamento das atividades de ensino em serviço.

Além disso, foi citada a indefinição dos critérios de seleção e acompanhamento do desempenho para preceptores.

O intenso fluxo de atendimento no centro-escola foi mencionado pelos participantes como elemento que também dificultava a aprendizagem em serviço.

Outro aspecto mencionado refere-se à preceptoria como uma prática desassistida de incentivos financeiros.

Como aspectos positivos, a maior parte dos participantes referiu preceptores dispostos a exercer a atividade de preceptoria, bem como sensibilizados quanto a possibilitar ao residente uma experiência exitosa no centro-escola, apesar das dificuldades elencadas.

Destacou-se ainda o reconhecimento profissional do residente no centro-escola na percepção dos participantes.

O domínio técnico dos preceptores no contexto da APS foi citado de forma expressiva, o que segundo os participantes proporcionava ressignificação de valores pessoais e preparo profissional para atuar na perspectiva da prevenção e promoção da saúde.

A atitude profissional do preceptor foi mencionada como fundamental para a motivação e envolvimento crescente pelo serviço por parte dos residentes, além de despertar interesse pela produção de conhecimento científico a partir da prática.

Os preceptores referiram satisfação com o fato de residentes conseguirem alcançar os objetivos de aprendizagem estabelecidos e o quanto eles mesmos aprendiam ao exercer a preceptoria.

Propôs-se então aos participantes que sugerissem ações de melhorias para as dificuldades mencionadas conforme o quadro 4.

Quadro 4- Sugestões dos participantes para promover melhorias na preceptoria no cenário de prática.

- Criar regimento interno para a atividade de preceptoria
- Organizar colegiado com participação de residentes, preceptores, tutores, gestores do serviço e coordenadores
- Estabelecer critérios para a seleção de preceptores
- Programar eventos científicos envolvendo preceptores no processo de ensino-aprendizagem visando a socialização de experiências com a comunidade acadêmica.
- Criar a cultura de *feedback* e treinamento para preceptores.
- Redefinir a semana de acolhimento para preceptores no início da prática dos residentes.

Fonte: Autoria própria

Discussão

Verificou-se que o sentido das palavras, *conhecimento* e *experiência*, empregado sobretudo pelos residentes, denota a expectativa dos mesmos em dispor de preceptores com preparo e clareza quanto ao papel que desempenham no processo de ensino em serviço permitindo ao residente contribuir para esse processo (Rodrigues *et al.*, 2022).

O compromisso dos preceptores em compartilhar experiências e oferecer suporte pedagógico ao residente foi evidenciado com as ideias de mais investimentos em preceptoria e revisão das práticas de ensino em serviços de saúde (Fedosse; Miolo, 2020).

Por isso, é necessário refletir sobre a forma de gerenciar o processo de trabalho no cenário de prática, que por vezes é influenciado pela concepção de produção gerando mecanização das práticas de saúde, devendo-se, portanto, cuidar para que os espaços de ensino em serviço estejam assegurados (Souza *et al.*, 2025).

O distanciamento entre ensino e serviço no centro–escola já foi mencionado em estudo anterior acerca da preceptoria, porém na perspectiva do serviço ambulatorial de reabilitação.

Nesse estudo destacou-se que a desarticulação existente entre as coordenações do ensino e da assistência era reforçada pela ausência de instrumentos legais sobre a prática da preceptoria o que interferia no envolvimento dos preceptores nas ações de planejamento da prática de ensino para os discentes (Dias, 2014).

Considera-se que esse fato é recorrente na rotina do preceptor em alguns cenários de prática, resultando em uma adaptação das atividades de ensino em serviço as condições de tempo e espaço disponíveis (Ferreira; Soares, 2021).

Tal realidade é mencionada em outros estudos sobre a preceptoría em atenção primária, em que o imprevisto na prática de ensino em serviço contribui para distanciamento dos objetivos de aprendizagem preconizados (Lima *et al.*, 2020).

Considera-se em outros estudos que o preceptor acumula o papel de técnico e educador em serviço, os quais são marcados por muitas cobranças e produtividade, problema que não se restringe à preceptoría de residência médica, mas também aos preceptores de outras categorias profissionais (Modesto, 2020).

Na concepção dos participantes do estudo, a preceptoría exigia entrosamento, indicando a necessidade de investimento de afetividade na relação de ensino e aprendizagem capazes de desconstruir representações de que a prática docente é séria, indiferente e fria, estando, portanto, alijada do afeto, um dos elementos que condicionam a existência humana (Freire, 1996).

Os relatos expressam também que há a necessidade de se considerar a comunicação entre preceptor e residente não apenas como um meio de promover informação, mas também, uma forma de compartilhar conhecimento e práticas objetivando o processo de aprendizagem em serviço (Pasini *et al.*, 2020).

Além disso, convém ressaltar o ensino emergente com foco no desenvolvimento de autonomia para estudo favorecendo um processo de ensino/aprendizagem baseado na troca de experiências e saberes de cada profissional envolvido (Moreira *et al.*, 2022).

O diálogo estreito entre os programas de residência e preceptores deve guiar as atividades de formação em preceptoría e visar o desempenho das ações de ensino em saúde a partir da reflexão sobre a didática utilizada, meios de avaliação e recursos tecnológicos de informação e comunicação adotados (Rodrigues; Witt, 2022).

Nesse sentido, sugere-se que a preparação pedagógica para esses preceptores possa estar baseada na Andragogia, ou aprendizado para adultos por enfatizar a necessidade de aprendizagem; autonomia para aprender; conhecimento prévio do participante; interatividade; estímulo a reflexão sobre o processo de trabalho e *feedback* (Lawall *et al.*, 2023).

Uma sugestão viável seria fornecer a esse grupo a formação em eixos de aprendizagem que incluiriam: apresentação do projeto pedagógico do programa de residência; competências do preceptor na residência em cenários de APS; metodologias ativas de ensino e a importância da reflexão sobre a prática.

Conclusão

O estudo permitiu compreender os tensionamentos e potencialidades na experiência de ensinar e aprender no contexto da residência multiprofissional em um serviço de atenção primária à saúde ligado a uma universidade pública no Estado do Pará.

Os preceptores e residentes elencaram algumas dificuldades da preceptoria sendo citadas de forma mais veemente: o desafio de atuar e ensinar ao mesmo tempo em um cenário com alta demanda de atendimentos; comunicação reduzida com a instituição de ensino e fragilidades no processo de preparação dos preceptores.

Destaca-se que é necessário ouvir também o gestor do serviço de saúde e os usuários a fim de constatar o reflexo das práticas de ensino na qualidade das ações de cuidado desenvolvidas nesse cenário.

A metodologia dos grupos focais possibilitou aos participantes expressar suas impressões, o que evidenciou a necessidade de criação de espaços voltados à discussão e socialização de expectativas para aprimoramento das práticas de ensino em saúde nesse grupo.

O anseio dos participantes pela revisão da prática de acompanhamento do preceptor pelos órgãos de gestão institucional responsáveis é intenso, o que pode ser amenizado pelo investimento em ações institucionais com foco na educação permanente, capacitação pedagógica, maior participação dos preceptores junto à coordenação do programa de residência, incluindo grupos de iniciação científica.

Por fim, é necessário investir na criação de uma cultura de avaliação contínua da atividade de preceptoria considerando-se as particularidades na atuação de cada preceptor, firmando um caminho para o desenvolvimento de competências e habilidades nesse grupo que contribuam cada vez mais para a formação de novos profissionais de saúde.

Referências

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.

BRASIL. **Resolução CNRMS n. 2, de 13 de abril de 2012**. Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para os Programas de Residências Multiprofissional e uniprofissional de Saúde. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2012. Disponível em:
https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15448-resol-cnrms-n2-13abril-2012&Itemid=30192 Acesso em 04 abr. 2025.

BRASIL. **Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012.** Aprova as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; Revoga as (RES. 196/96); (RES. 303/00); (RES. 404/08). Brasília, DF: CNS, 2012. Disponível em: <http://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view> Acesso em 05 abr. 2025.

BRASIL. **Resolução nº 1, de 27 de dezembro de 2017.** Dispõe sobre o número de programas de residência em área profissional da saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional cursados por egressos de programas. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/residencia-medica/pdf/sesu_resolucao_n_1.pdf Acesso em 05 abr. 2025.

BOTTI, S. H. O.; REGO, S. T. A. Preceptor: o profissional de saúde-educador do século XXI. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v.48, n.2, p.e030, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v48.2-2023-0208>

DIAS, A. R. N. **A percepção dos profissionais de saúde em relação à atividade de preceptoria em uma unidade de ensino-assistência Belém.** 2014. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ensino em Saúde na Amazônia) - Universidade do Estado do Pará, Belém, 2014.

FEDOSSE, E.; MIOLO, S. B. Tutoria e preceptoria em programas de residência multiprofissional na atenção básica: um diálogo necessário. **Research, Society and Development**, v.9, n.3, p.e88932477, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i3.2477>

FERREIRA, I.S.S.; SOARES, C. T. Residência multiprofissional em saúde e formação de psicólogos para o SUS. **Revista Psicologia, Ciência e Profissão**, v.42, n.spe2, p.e219139, 2021 DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003219139>

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia.** São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GONÇALVES, G. R.; BRANTES, E. F.; LIMA, F. F. S.; MATOS, A. N. F.; SANTOS, M. A. As vivências de uma na residência multiprofissional e seu papel na formação em saúde. **Revista CROMG**, v.22, n.supl.3, p.1-4, 2023. DOI: <https://doi.org/10.61217/rcromg.v22.446>

LAWALL, P. Z. M.; PEREIRA, A. M. M.; OLIVEIRA, J. M.; GASQUE, K. C. S. A preceptoria médica em medicina de família e comunidade: uma proposta dialógica com a andragogia. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v.47, n.1, p.e15, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v47.1-20220058>

LIMA, P. O.; ALMEIDA, H. F.; RANGEL, S. C.; PINHEIRO, M. L. P. Preceptoria em Enfermagem: contribuições e desafios. **Revista Vozes dos Vales**, v.9, n.18, p.1-20, 2020. Disponível em: <https://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2020/10/Patr%C3%ADcia.pdf>

MIOLO, S. B.; PETERMANN, X.B.; FEDOSSE, E. Formação para atuação na atenção básica: fragilidade da graduação e potencialidades da residência multiprofissional. **Revista Contexto e Saúde**, v.22, n45, p.1-10, 2022. DOI: <https://doi.org/10.21527/2176-7114.2022.45.10245>

MINAYO, M. C. S. **O Desafio do Conhecimento:** pesquisa qualitativa em saúde. 14 ed. atual. São Paulo: Hucitec, 2014.

MODESTO, B. R. **Construção do papel do preceptor:** vínculo ensino em serviço. 2020. 9f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Preceptoria em Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Secretaria de Educação a Distância, Brasília, 2020.

MOREIRA, K. F. A.; MOURA, C. O.; FERNANDES, D. E. R.; FARIAS, E. S.; PINHEIRO, A. S.; BRANCO JUNIOR, A. G. Preceptor's perceptions about the teaching-learning process and collaborative practices in the primary health care. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v.43, n.e20210100, p.1-10, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2022.20210100.pt>

PASINI, V. L.; PRETTO, A. M. P.; SARRIA, A. N.; CARDOSO, M. F. S. Perfil de egressos de residências multiprofissionais em saúde no Rio Grande do Sul. **Revista Pollis e Psique**, v.10, n.3, p.205-225, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22456/2238-152X.107719>

PAULA, G. B.; TOASSI, R. F. Papel e atribuições do preceptor na formação dos profissionais da saúde em cenários de aprendizagem do sistema único de saúde. **Saberes Plurais: educação na saúde**, v.5, n.2, p.125-142, 2021. DOI: <https://doi.org/10.54909/sp.v5i2.117940>

QUEIROZ, A. H. A. B.; DIMESTEIN, M.; DANTAS, C. Residências Multiprofissionais em saúde- problematizando a formação do psicólogo para o SUS. **Revista Interfaces da Educação**, v.14, n.40, p. 83-98, 2023. DOI: <https://doi.org/10.61389/inter.v14i40.5717>

RODRIGUES, C. D. S.; WITT, R.R.; FAJARDO, A. P.; PIRES, N.S. Formação para a preceptoria: necessidades, desafios e experiências no contexto internacional. **Revista Saberes Plurais: educação e saúde**, v.6, n.1, p.99-116, 2022. DOI: <https://doi.org/10.54909/sp.v6i1.119778>

RODRIGUES, C. D. S.; WITT, R. R. Mobilização e estruturação de competências para a preceptoria na residência multiprofissional em saúde. **Trabalho, Educação e Saúde**, v.20, n.e00295186, p.1-20, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-ojs295>

RODRIGUES, N. M.; ALMEIDA, M. J.; HACK, S. A.; MELLO, R. G. preceptor na residência multiprofissional em saúde: realidade e desafios. In: CAVALCANTE, P. A. (org.). **Educação, Teoria, Métodos e Perspectivas**. São Paulo: Editora Artemis, 2021. p. 241-253

SIQUEIRA, G. C.; SOUZA, D. F.; SA. A. M. M.; RODRIGUES, R. M.; FREITAS, J. J. S.; KIETZER, K. S. Integração entre o ensino e o serviço na prática da preceptoria. **Research, Society and Development**. v.11, n.13, p.e559111335840. 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i13.35840>

SOUZA, M. C.; PASSOS, V. A.; BORGES, G. S. S.; CORREIA, Y. V. C.; PIMENTEL, M. M. W.; LEAL, J. A. L.; CARDOSO, T. M. P. B.; SILVA, A. B. F. B. Barreiras enfrentadas no processo formativo de uma residência multiprofissional em saúde: um estudo na perspectiva da interprofissionalidade. **Cenas Educacionais**, v.8, p.e19170, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/19170>

SOUZA, M. G. G.; CORDEIRO, B. C. Formação e trabalho do preceptor no ensino e na saúde: revisão integrativa. **Revista Debates em Educação**, v.12, n.26, p.83-96, 2020. DOI: <https://doi.org/10.28998/2175-6600.2020v12n26p83-96>

TURATO, E. R. **Tratado de metodologia da pesquisa clínico-qualitativa**. 6 ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

ZILBOVICIUS, C.; PEREIRA, A. L. P.; LEONELLO, V. M.; FONSECA, G.S.; CARNUT, L. Competências, motivações e formação de preceptores de graduação no âmbito da assistência primária à saúde no município de São Paulo. **Revista Saúde em Redes**, v.7, n.3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.18310/2446-4813.2021v7n3p71-84>